

FOREST REGENERACIÓN CON PLANTACIONES BIODIVERSAS

1. Superficie forestal destruida por un incendio forestal en Galicia (noroeste de España) 2. (grupo de imágenes) Plántulas para la regeneración forestal en Galicia. 3. (grupo de imágenes) Actividades realizadas durante la regeneración del bosque.

EL QUÉ Y EL POR QUÉ:

En las últimas décadas, la ocurrencia de eventos climáticos extremos como tormentas, inundaciones o incendios forestales ha tenido un impacto de gran alcance no solo en los ecosistemas sino también en la economía, la salud humana y el bienestar. Por lo tanto, es crucial desarrollar técnicas de intervención innovadoras para la regeneración forestal, particularmente aquellas que ofrecen soluciones para acelerar el rebrote forestal después de eventos extremos y crear una estructura forestal más estable y resistente. En este contexto, la selección cuidadosa de especies arbóreas para la regeneración forestal es esencial, especialmente cuando se adopta una estrategia agroforestal para abordar los daños causados por eventos climáticos extremos. En el marco del proyecto LIFE VAIA, se evaluó el establecimiento de diferentes especies forestales perennes (*Taxus baccata*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Pinus pinaster*) y no perennes (*Castanea sativa*, *Quercus robur*, *Sorbus aria*, *Betula alba*, *Quercus pyrenaica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*) en una zona forestal de Galicia (noroeste de España) que fue destruida por un incendio forestal.

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

¿Cómo hacer una regeneración forestal con plantaciones biodiversas?

La regeneración exitosa de los bosques después de un evento climático extremo requiere la selección cuidadosa de especies de árboles adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del sitio. Esta estrategia es fundamental para garantizar la conservación a largo plazo de la biodiversidad y el mantenimiento de la salud del suelo. Además, la selección de especies también debe considerar factores ecológicos, socioeconómicos y culturales para mejorar la multifuncionalidad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, y en el marco del proyecto LIFE VAIA, se restauró una zona afectada por incendios en Galicia con especies perennes y no perennes adaptadas a las condiciones atlántico-mediterráneas, intercaladas para aumentar el valor paisajístico. *Prunus avium*, *Acer pseudoplatanus* y *Betula alba* mostraron el mejor establecimiento y se recomiendan para restaurar zonas climáticas de transición similares debido a su resiliencia y valor ecológico.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Palabras clave: Incendios forestales, biomasa, razas autóctonas, cerdo celta, bienestar animal, digitalización, reflejo de Pavlov

Funded by
the European Union

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

La regeneración forestal después de un evento climático extremo trae dos ventajas relevantes. Por un lado, permite la generación de ingresos para los propietarios de bosques, ayudando a compensar las pérdidas causadas por la devastación de los bosques. Estos ingresos pueden surgir a mediano y largo plazo, una vez que el bosque comience a producir productos de madera nuevamente. Sin embargo, es importante resaltar que las especies herbáceas y los arbustos en el sotobosque también pueden generar ingresos a corto, mediano y largo plazo cuando se implementan sistemas agroforestales. En general, los ingresos son un incentivo clave para que los propietarios de bosques garanticen el mantenimiento y la gestión de los bosques, al tiempo que mejoran los servicios de los ecosistemas.

Por otro lado, la regeneración forestal mejora la biodiversidad, lo que puede contribuir a aumentar las poblaciones de fauna silvestre, como pequeños mamíferos y aves, así como a detener y revertir la disminución de los polinizadores. El resultado esperado es un bosque mejorado en comparación con el que existía antes del evento destructivo, más resistente al cambio climático, gracias a ecosistemas más complejos y mayor variabilidad genética.

RESÚMENES:

- **Successful regeneration after an extreme climatic event depends on selecting tree species adapted to local edaphoclimatic conditions.**
- **Careful species selection ensures long-term biodiversity conservation and soil health.**
- **Integrating ecological, socioeconomic, and cultural factors enhances multifunctionality in regenerated forests.**

Regeneración forestal tras un incendio forestal en Galicia (NO España).

More information online: www.lifevaia.eu

NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JOSÉ JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.